

**ЭПОКСИДНЫЕ И ЭПОКСИГИДРОКСИУРЕТА НОВЫЕ
ПОЛИМЕРЫ: ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОТВЕРЖДЕНИЯ В
ПРИСУТСТВИИ АНТИПИРЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ**

Тўрасуннат Шомансурхон Кароматхўжа ўғли

докторант

Ташкентского научно-исследовательского
института химической технологии

E-mail: shomansurturasunnat@gmail.com

Республики Узбекистан, г Ташкент

Нуркулов Файзулло Нурмунинович

доцент

Ташкентского научно-исследовательского
института химической технологии

Республики Узбекистан, г Ташкент

Эпоксидные полимеры (ЭП)-это наиболее перспективные на сегодняшний день полимеры с точки зрения получения пластиков с широко варьируемыми физико-механическими свойствам. ЭП широко применяются в строительстве в составе лакокрасочных материалов, грунтовок, пропиточных и заливочных компаундов, клеев, в электротехнике, машиностроении и пр. Ожидаемый прирост потребления эпоксидных полимеров в ближайшие годы в мире составит 3-4% в год.

Образование трехмерной сетки ЭП основано на реакции между олигомером, содержащим эпоксидные группы, и отвердителем, имеющим не менее двух функциональных групп. Свойства полимерных материалов на основе эпоксидных олигомеров (эпоксидных смол (ЭС), в значительной степени определяются выбором отвердителей.Широкое применение в качестве

отвердителей нашли многоосновные кислоты и их ангидриды, относящиеся к отвердителям для горячего отверждения (с подводом тепла), и алифатические ди- и полиамины, аминифенолы (АФ), полиаминоалкилфенолы и их модификации, относящиеся к отвердителям для холодного отверждения (без подвода тепла). Среди последних предпочтение всё более отдаётся АФ, поскольку их возможно использовать при низких температурах и даже в водной среде.

Однако при отверждении эпоксидных композиций без подвода тепла возникает группа проблем, связанных с ростом вязкости, переходом в стеклообразное состояние при относительно низких степенях конверсии, что приводит к дефектам полимерных сеток. После точки гелеобразования скорость отверждения замедляется, и процесс заканчивается вследствие резкого возрастания стерических и диффузионных препятствий для их взаимодействия. В конечном продукте всегда остается некоторое количество мономеров и низкомолекулярных веществ, способных растворяться в подходящих экстрагентах. В многочисленных исследованиях показано, что конверсия эпоксидных групп составляет порядка 60-70%, следствием чего является также высокий процент золь фракции. В результате не реализуются все физико-механические свойства, которые заложены структурой полимера. Следует отметить, что эпоксидным полимерам присущи повышенная хрупкость, недостаточная устойчивость к действию агрессивных сред, а также высокая пожароопасность. Поэтому разработка композиционных материалов на основе ЭО, надежно работающих в различных условиях, представляется актуальной задачей.

Основным способом изменения технологических и физико-механических свойств эпоксидных полимеров является химическая модификация, основанная на варьировании строения полимерных матриц при введении реакционноспособных модификаторов.

Модификаторы, выбранные для модификации эпоксидных матриц, получаемых отверждением эпоксиаминных композиций без подвода тепла, должны удовлетворять следующим требованиям:

- иметь невысокую вязкость;
- не должны вступать в реакцию с функциональными группами основного олигомера (во избежание роста вязкости композиции при хранении);
- реакционная способность функциональных групп активных модификаторов не должна сильно отличаться от реакционной способности эпоксидных групп основного олигомера.

Анализ литературы по эпоксиаминным системам показал перспективность направления взаимной модификации уретановых и эпоксидных соединений. Полученные продукты реакции сочетают преимущества ЭП, такие как высокая адгезия к различным субстратам, повышенная теплостойкость, антикоррозионные и прочностные свойства, с хорошей эластичностью и ударными свойствами полиуретанов. Использование уретановых олигомеров в качестве модификаторов эпоксидных композиций улучшает прочностные характеристики, износостойкость, водо-и химстойкость полимерных композиций.

Список литературы

1. Хозин, В.Г. Усиление эпоксидных полимеров. / В.Г. Хозин. – Казань: Изд-во ПИК «Дом печати», 2004. – 446 с.
2. Мийченко, И.П. Технология полуфабрикатов полимерных материалов. – СПб.: Научные основы и технологии. –2012. –374 с. –ISBN 978-5-91703-031-9
3. Нуркулов Ф., Шомансурхон Т., Халилов Ж. Изучение фосфорсодержащих олигомерных антипиренов. ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ХАБАРЛАРИ 2021 3/1 286 с.
4. Мухамедиев М.Г., Бекчанов Д.Ж., Сагдиев Н.Ж. Синтез и физико-химические свойства анионообменного сорбента на основе поливинилхлорида //

Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. 2016. № 10 (28). URL:
<https://7universum.com/ru/nature/archive/item/3714>